

KOLLOID ERITMALARDA KIMYOVIY ADSORBSIYALARNING AHAMIYATI

Karimova Zilola Mahmudovna

(BMTI "kimyo" kafedراسى assistenti)

Qosimova Nargiza Odiljonovna

(BMTI talabasi)

Barnoyeva Shaxnozabonu Zafarovna

(BMTI talabasi)

Mahmudov Karimjon Jamshidovich

(BMTI talabasi)

Narzulloyeva Nilufar Habibjonovna

(BMTI talabasi)

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, Buxoro, O'zbekis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10706591>

Absorbtsiya eritma yoki gaz aralashmasidagi modda (absorbat) larning qattiq jism yoki suyuqlik (absorbent)larga hajmiy yutilishi. Gazlarning suyuqliklarga Absorbtsiyalanishidan neftni qayta ishlash, koks-benzol va boshqa sanoat sohalarida foydalaniladi. Gazlarning bug' va suyuqliklarda erish darajasining turililigiga asoslangan holda absorbtsiyadan texnikada gazlarni tozalash va ajratishda hamda ularni bug' gaz aralashmalaridan ajratishda foydalaniladi. Absorbtsiyaga qarama-qarshi jarayon desorbtsiya deyiladi, u eritma yutgan gazni ajratib olish va absorbentni regeneratsiya qilishda qo'llaniladi. Kimyoviy kuchlar hisobiga ketadigan adsorbtsiya xemosorbtsiya yoki kimyoviy adsorbtsiya deyiladi. Agar biror suyuqlikka boshqa bir modda qo'shsak, suyuqlikning sirt tarangligi o'zgaradi, chunki potentsial energiyaning minimumga intilish qoidasiga muvofiq, suyuqlik o'zining sirt energiyasini kamaytirishga intiladi. Shu sababli, suyuqlikning sirt tarangligini kamaytiradigan moddalar suyuqlik sirtiga yig'ila boshlaydi. Natijada, suyuqlikka solingan moddaning sirtqi qavatdagi konsentratsiyasi uning suyuqlik ichidagi konsentratsiyasidan farq qiladi. Buning natijasida eritma ichidagi osmotik kuchlar ham o'zgaradi, chunki eritma sirtqi qavatda ham, ichki qavatlarda ham o'z konsentratsiyasini baravar qilishga intiladi. Demak, bu yerda ham dinamik muvozanat qaror topadi: bir tomondan, absorbtsiya jarayoni erkin energiyaning minimumga intilish printsipligiga muvofiq erigan moddani suyuqlik sirtiga yig'adi; ikkinchi tomondan, osmotik kuchlar tufayli desorbtsiya jarayoni bo'ladi, eritma konsentratsiyasi barcha hajm ichida baravarlashishga intiladi. Natijada adsorbtsiyaviy muvozanat vujudga keladi. Ko'pincha fizik adsorbtsiya kimyoviy

ITALY

ITALY

adsorbstiyaga o'tadi. Fizik adsorbstiya xatto past temperaturada xam katta tezlik bilan ketadi va unga xech qanday energiya sarflash kerak emas.

Fizik adsorbstiya issiqligi 2 – 8 kkal/mol, kimyoviy adsorbstiya issiqligi 200 kkal/molga teng. Xemosorbstiyada adsorbstiya grafigi monomolekulyar bo'lishi, fizik adsorbstiyada adsorbstiya grafigi mono yoki polimolekulyar bo'lishi mumkin.

Adsorbstiya vaqtida ajralib chiqadigan issiqlik adsorbstiya issiqligi deyiladi.

Adsorbstiya issiqligi ikki xil bo'ladi: 1. Integral; 2. Differensial issiqlik.

1g-adsorbentga gaz yoki bug' yutilganda ajralib chiqqan umumiy issiqlik miqdori adsorbstiyaning integral issiqligi deyiladi.

Adsorbentga ma'lum miqdorda modda yutilgandan keyin yana bir mol modda yutilganda ajralib chiqadigan issiqlik adsorbstiyaning differensial issiqligi deyiladi.

Adsorbentlar polyar va polyarmasligiga qarab ikki xil bo'ladi:

1. Polyar adsorbentlar suvni, suvli eritmalarıni yaxshi adsorbstiyalaydi, bunday adsorbentlarni gidrofil adsorbentlar deyiladi.

2. Polyarmas adsorbentlar, benzolni va shunga o'xshash yog' moddalarni yaxshi adsorbstiyalaydi, ularni gidrofob adsorbentlar deyiladi.

Gidrofil adsorbentlarga silikagel, gilmoya (bentonit); Gidrofob adsorbentlarga ko'mir, oltingugurt kiradi.

Qattiq jism sirtida suyuqliklarning adsorbstiyasi katta ahamiyatga ega, chunki u zollarning xosil bo'lishi, barqarorligi va ularni buzish asosida yotadi.

Ionlar adsorbstiyasi molekulyar adsorbstiya bilan bir qatorda ionlar adsorbstiyasi ham mavjud. Ionlar adsorbstiyasi ko'pincha qaytmas prosesdir. Eritmani suyultirish bilan desorbstiya ketmaydi, temperatura oshishi bilan ko'pincha ionlar adsorbstiyasi oshadi. Bu esa erigan modda zarrachalarining suyuqlik sirtida va uning hajmida baravar bir tekis tarqalmaganligi natijasida suyuq fazada sirt chegara xosil bulishiga olib keladi va eritmaning sirt qavatida ionlar konstantrasiyasining eritmadagiga qaraganda kam bo'lishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni bu erda manfiy adsorbstiya kuzatiladi. Natijada eritmaning sirt kavati manfiy zaryadga ega bulib qoladi. Ionlarning eritma sirtida manfiy adsorbilanishiga sabab, ionlarning gidratasiyasi energiyasi suv molekulalarining bir-biri bilan birikish energiyasidan katta bo'ladi. Bu xol sirt tarangligining ko'payishiga olib keladi. Sirt tarangligi katta ekan, demak manfiy adsorbstiya bo'ladi.

Ba'zi vaqtlarda ionlar adsorbstiyasi molekulyar xarakterga ega bo'ladi. Elektrolit eritmasidagi xam anion va xam kation bir xil ekvivalent miqdorda yutilsa molekulyar adsorbstiya bo'ladi.

Ionlar adsorbstiyasining molekulyar adsorbstiyadan farqi, bunda tanlab ketish va almashinish adsorbstiyasi ketadi. Tanlab ketish adsorbstiyada yoki kationlar yoki anionlar adsorbilanadi. Bunda adsorbstiya yutuvchi modda tabiatiga, ion zaryadining ishorasiga, yutiluvchi modda tabiatiga xam bog'liq bo'ladi (valentlik, zarrachalar radiusi, solvatlanish darajasi).

Kationlarning adsorbstiyasida valentlikni ta'siri katta. Kationning valentligi qancha katta bo'lsa, uning adsorbstiyasi shuncha ko'p bo'ladi. bir xil valentlikka ega bo'lgan ionlar xar xil adsorbilanadi, bunga sabab, ionlarning razmeri va gidratlanish darajasining xar xil bo'lishidir. Radius qancha katta bo'lsa ionlar shuncha kam gidratlanadi va adsorbstiya shuncha ko'p bo'ladi.

Bir xil valentli ionlar adsorbilanish jixatdan quyidagi qatorga joylashadi:

$Sb^{+}>Rb^{+}>K^{+}>Na^{+}>Si^{+}$ (kationlar uchun)

$CNS^{-}>J^{-}>Br^{-}>Cl^{-}$ (anionlar uchun)

Bu qatorda xar bir keyingi element, o'zidan oldin kelgan elementdan kam adsorbilanadi. Bunday qatorni Liotrop qatori deyiladi.

Ionlar kolloid zarracha sirtida ayniqsa yaxshi adsorbilanadi. Shuning uchun kolloidlarda elektr zaryadining miqdori va ishorasi shu ionlarning borligiga bog'liq bo'ladi. Amaliyotda asosan adsorbent sifatida aktivlangan ko'mir, silikagel, xar xil tabiiy silikatlar, alyumogel metallarni oksidlari, xar xil gilmoyalar ishlatiladi.

Aktivlangan ko'mir eritmalarni rangsizlantirishda, oziq – ovqat sanoatida shakar sharbatlarini, meva soklarini tozalashda, tibbiyotda ishlatiladi. Aktivlangan ko'mir faqat zaharni emas balki qondagi organizm uchun kerakli bo'lgan oqsil moddalarni ham yutadi, yana ko'mir kukunlari buyrakda, o'pkada uchrashi mumkin. Shu sababli ko'mir, sirop, albumin plyonkasi, stelyuloza astetati kabi gidrofil modda bilan qoplanadi. Silikagel – gazlarni quritishda ishlatiladi. Gilmoyalar – keramikada, yog' zavodida, vinolarni tozalashda ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мухамадиева К. Б., Каримова З. М. Математический аппарат процессов криообработки растительных материалов //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 73-75.

2. Sharipov J. et al. Increasing the resistance of the cutting tool during heat treatment and coating //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050042.

3. Каримова З. М. СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ (II) И МЕДИ (II) С ТИОБЕНЗОИЛ-ГИДРАЗОНАМИ β -ДИКЕТОНОВ //Интернаука. – 2018. – №. 14-2. – С. 37-39.
4. Каримова З. М., Каримов М. М. СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С АЦИЛ-ТИО-АЦИЛГИДРАЗОНАМИ И ТИОСЕМИКАРБАЗОНАМИ ДИАЦЕТИЛА //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 148-152.
5. Makhmudovna K. Z. Investigation of the Influence of the Nature of the Solvent on the Properties of Solutions of Grafted Triacetate Copolymers //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 6. – С. 86-89.
6. Makhmudovna K. Z., Anvarovich O. A. Mathematical apparatus for the cryoprocessing of plant materials //epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed. – 2021. – Т. 7. – №. 4.
7. Mahmudovna, Karimova Zilola. "Erituvchi tabiatining payvandlangan triasetat sopolimerlari eritmalari xususiyatlariga ta'sirini o'rganish". Texas multidisipliner tadqiqotlar jurnali 6 (2022): 86-89.
8. Каримова З. М. МАККАЖЎХОРИ КРАХМАЛИНИНГ ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ КИМЁ САНОАТИ ВА ТИРИК ОРГАНИЗМДАГИ РОЛИ //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 4. – С. 319-324.
9. Каримова, Зилола Махмудовна. "СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С АЦИЛ-ТИО-АЦИЛГИДРАЗОНАМИ И ТИОСЕМИКАРБАЗОНАМИ ДИАЦЕТИЛА." Интернаука 7-2 (2017): 5-8.
10. Каримова З. М. СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С АЦИЛ-ТИО-АЦИЛГИДРАЗОНАМИ И ТИОСЕМИКАРБАЗОНАМИ ДИАЦЕТИЛА //Интернаука. – 2017. – №. 7-2. – С. 5-8.
11. Mahmudovna, Karimova Zilola, Barnoeva Shakhnozabonu, and Kholmurodov Rustam. "SAFETY OF CO₂-EXTRACTS FROM NATURAL PLANTS." E Conference Zone. 2022.
12. Каримова З. М. INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE NATURE OF THE SOLVENT ON THE PROPERTIES OF SOLUTIONS OF GRAFTED TRIACETATE COPOLYMERS.
13. Makhmudovna K. Z., SHaxnozabonu B., Siyovush B. "AMINOKISLOTALAR" MAVZUSINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING ROLI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 22. – С. 147-154.

14. Makhmudovna K. Z. Investigation of the Influence of the Nature of the Solvent on the Properties of Solutions of Grafted Triacetate Copolymers //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 6. – С. 86-89.

15. Каримова З. М. и др. УГЛЕВОДОРОДЛАРНИНГ ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНЛАРИ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 19. – №. 6. – С. 6-10.

